

Richtlinie des Kollegiums der FH des BFI Wien zur Verwendung von KI im Lehr- und Prüfungsbetrieb, 14.01.2025

Vorlage zur Kennzeichnung und Dokumentation der Verwendung von Künstlicher Intelligenz (KI)

Vorlage zur Kennzeichnung und Dokumentation der Verwendung von Künstlicher Intelligenz (KI)

Hinweis: Diese Vorlage ist bei Verwendung von KI für die Abgabe von beurteilungsrelevanten Leistungen (z.B. Haus-/ Seminararbeiten u.a.), Prüfungen und Abschlussarbeiten verpflichtend

- vollständig zu befüllen
- und an den von dem:der Lehrveranstaltungsleiter:in angegebenen Ort in Moodle hochzuladen.

Die Ausfüllhilfe finden Sie in der KI Richtlinie, löschen Sie vor der Abgabe diesen kursiven Text

Name, Vorname des:der Studierenden	Martin Jobst
Studiengang, Semester (WS YYYY / SoSe YYYY)	SoSe2026
Lehrveranstaltungstitel	Executive Master of Business Administration (EMBA)
Abgabe / Hausarbeit / Prüfung	Masterarbeit: Digitale Assistenzlösungen in der allgemeinen Instandhaltung, Anforderungen, Potenziale und Akzeptanzbedingungen am Beispiel der Cockpitfertigung
Kennzeichnung des KI-Outputs bzw. der KI-Erzeugnisse	KI-gestützte Hilfsmittel wurden bei der Erstellung der vorliegenden Masterarbeit für die automatische Transkription der Expert:inneninterviews sowie die Umsetzung gendergerechter Formulierungen eingesetzt. Die inhaltliche Auseinandersetzung, die Kodierung, Interpretation und Schlussfolgerungen erfolgten eigenständig durch den Autor.
Verwendete KI-Anwendung(en)	Noscribe (KI-gestützte Transkriptionssoftware); Google KI-Suche (Gemini-basierte Suchfunktion); MAXQDA AI Assist (KI-Funktion in MAXQDA 24); Claude (Anthropic), KI-Assistent zur sprachlichen Überarbeitung, Genderformulierungen und Formatierung
Verwendungszweck	Noscribe: Automatische Transkription der zwölf leitfadengestützten Expert:inneninterviews. Google KI-Suche: Ergänzende Unterstützung bei der Orientierung im Forschungsfeld. Die systematische Literaturrecherche erfolgte eigenständig über Web of Science, Scopus und Google Scholar (vgl. Kapitel 1.5). MAXQDA AI Assist: Testweise Nutzung der KI-Funktionen zur Unterstützung bei der Kodierung; die eigentliche Kodierung und Kategorienbildung erfolgte eigenständig. Claude (Anthropic): Unterstützung bei der Umsetzung gendergerechter Formulierungen.
Dokumentation der Generierung des KI-Outputs	Die durch Noscribe erstellten Transkripte wurden nach der automatischen Erstellung vollständig manuell überprüft, korrigiert und mit dem Originalaudio abgeglichen. Die Google KI-Suche diente ausschließlich als Rechercheunterstützung; gefundene Quellen wurden eigenständig beschafft, gelesen und bewertet. MAXQDA AI Assist wurde testweise eingesetzt; die tatsächliche Kodierung und Kategorienbildung erfolgten manuell durch den Autor. Die Unterstützung durch Claude (Anthropic) wurde ausschließlich für die Umsetzung gendergerechter Formulierungen nach dem Doppelpunkt-Prinzip

	genutzt. Alle inhaltlichen Aussagen, Interpretationen und Schlussfolgerungen stammen vom Autor.
Urheber- und Quellenangaben	Noscribe: Noscribe GmbH, Deutschland (www.noscribe.ai). Google KI-Suche: Google LLC. MAXQDA AI Assist: VERBI Software GmbH, Berlin (www.maxqda.com). Claude: Anthropic, PBC (www.anthropic.com).
Datum bzw. Zeitraum der Erstellung	02.01.2025, 03.06.2026
Ethische Kriterien & GWP	Der Einsatz von KI-Werkzeugen erfolgte transparent und im Einklang mit den Grundsätzen guter wissenschaftlicher Praxis sowie der KI-Richtlinie der FH des BFI Wien. Die eigenständige intellektuelle Leistung des Autors, insbesondere Forschungsdesign, Datenerhebung, Kodierung, Interpretation und Schlussfolgerungen, wurde durch den KI-Einsatz nicht ersetzt. KI-Outputs wurden grundsätzlich nicht unverändert übernommen, sondern inhaltlich geprüft, überarbeitet und an die wissenschaftlichen Anforderungen der Arbeit angepasst. KI-Systeme können keine inhaltliche Verantwortung übernehmen, sind fehleranfällig und ersetzen nicht das eigenständige wissenschaftliche Urteilsvermögen. Der Autor trägt die vollständige inhaltliche Verantwortung für alle Aussagen, Interpretationen und Schlussfolgerungen der vorliegenden Arbeit.
Upload	Das ausgefüllte KI-Beiblatt wird gemeinsam mit der Masterarbeit bei der Begutachtungsstelle eingereicht (Anlage U der Masterarbeit).
Ort, Datum, Unterschrift	Schwandorf, 03.06.2026